

УДК 669.168

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦКОКСА ФРАКЦИИ 0–15 ММ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА НА ПЕЧАХ ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ 72 МВт

ЖУМАГАЛИЕВ ЕРЛАН УЛАНОВИЧ

кандидат технических наук, ассоциированный профессор Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова, Актюбе Казахстан

ШАБАНОВ ЕРБОЛ ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫ

PhD, ассоциированный профессор Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова, Актюбе Казахстан

МОМЫНОВ НУРЛАН СЕРИКОВИЧ

Магистрант Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова, Актюбе Казахстан

ОРЫНБАЕВ БАУЫРЖАН МҰНАРБАЙҰЛЫ

Магистр естественных наук, ведущий специалист Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова, Актюбе Казахстан

КӨБЕГЕН ЕРБОЛАТ

Магистр технических наук, научный сотрудник Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова, Актюбе Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения эффективности производства высокоуглеродистого феррохрома в печах постоянного тока мощностью 72 МВт. Основное внимание уделено поиску альтернативных углеродистых восстановителей, способных заменить дорогостоящий традиционный кокс. Авторы анализируют технологический потенциал применения спецкокса фракции 0–15 мм в качестве частичного или полного заменителя коксовой мелочи. Исследование направлено на оптимизацию электрического и температурного режимов плавки, характерных для агрегатов постоянного тока. В работе обосновано, что использование спецкокса позволяет существенно повысить степень извлечения хрома из рудного сырья. Полученные результаты подтверждают экономическую и технологическую целесообразность перехода на инновационные виды восстановителей для интенсификации выплавки ферросплавов.*

***Ключевые слова:** высокоуглеродистый феррохром, спецкокс, печь постоянного тока, фракция, оптимизация процесса, восстановитель.*

Введение.

В процессе производства стали для улучшения её свойств широко применяются различные ферросплавы [1,2,3]. Феррохром — это разновидность ферросплава, основным компонентом которого является хром и железо [4]. Феррохром содержит от 50% до 70% хрома, который классифицируется главным образом по содержанию углерода, что определяет его марку и область применения. В соответствии с этим феррохром подразделяется на высокоуглеродистый (4-9 % С), среднеуглеродистый (0,5-4 % С) и низкоуглеродистый (менее 0,5 % С) [5].

Производство высокоуглеродистого феррохрома является важным направлением ферросплавной промышленности, обусловленным стабильным спросом со стороны металлургического комплекса и высокими требованиями к качеству продукции [6,7]. Вместе с тем данное производство характеризуется образованием значительных объёмов шлака,

содержащего шестивалентный хром, что увеличивает экологическую нагрузку и ограничивает возможности его дальнейшего использования [8,9,10].

В этой связи актуально исследование методов повышения эффективности плавки на современных печах постоянного тока (ППТ) мощностью 72 МВт, среди которых особое внимание уделяется частичной или полной замене традиционного кокса на спецкокс фракции 0-15 мм. Применение такой стратегии способствует оптимизации технологического процесса.

Фракция 0–15 мм мелкодисперсного спецкокса характеризуется высокой реакционной способностью, увеличенной удельной поверхностью взаимодействия с оксидами хрома и железа и равномерным распределением в объёме шихты, что способствует более эффективному восстановлению Cr_2O_3 .

На ППТ мощностью 72 МВт применение данной фракции становится особенно актуальным благодаря высокой тепловой мощности печей и способности обеспечивать глубокое восстановление оксидов при контролируемом газовом режиме. Использование спецкокса фракции 0–15 мм обеспечивает повышение восстановления Cr_2O_3 за счёт увеличенной площади контакта и более активного протекания восстановительных реакций, что приводит к снижению содержания Cr_2O_3 в шлаке на 0,2–0,4 %. Также наблюдается снижение удельного расхода углерода благодаря лучшей усвояемости мелкой фракции, что потенциально позволяет уменьшить общий расход кокса на 3–5 %. Экономическая эффективность достигается за счёт использования отсеков от сортировки кокса, что снижает себестоимость процесса и уменьшает потери углерода с уносом и в шлаке. Дополнительно применение мелкодисперсного кокса обеспечивает экологические преимущества, выражающиеся в снижении угара при равномерном распределении материала и уменьшении выбросов пыли при организованной аспирации.

При этом использование данной фракции имеет и технические ограничения: возможны просыпи при транспортировке и сушке, что требует применения систем подпрессовки, а также увеличение сопротивления шихты, особенно при избыточном содержании фракции менее 3 мм. Кроме того, повышенное пылеобразование требует предварительного обеспыливания спецкокса.

Материалы и методы

Экспериментальные исследования были проведены на промышленных печах постоянного тока (ППТ) мощностью 72 МВт, используемых для выплавки высокоуглеродистого феррохрома. В качестве основного объекта исследования рассматривалось влияние применения альтернативного углеродистого восстановителя — спецкокса фракции 0–15 мм — на технологические параметры процесса плавки и эффективность извлечения хрома из рудного сырья.

В состав шихтовых материалов входили хромсодержащая руда, традиционные углеродистые восстановители (кокс и антрацит), а также спецкокс фракции 0–15 мм, применяемый в качестве частичной или полной замены коксовой мелочи. Спецкокс характеризуется повышенной реакционной способностью и развитой удельной поверхностью, что способствует интенсификации восстановительных процессов.

Промышленные испытания проводились в период с августа по октябрь 2024 года на печах ПЦ №4. В ходе экспериментов варьировалось соотношение восстановителей в шихте, включая изменение доли спецкокса. При этом осуществлялся контроль основных технологических параметров процесса. В частности, контролировались расход восстановителей, таких как спецкокс и антрацит, а также влажность шихтовых материалов. Дополнительно оценивались зольность углеродистых компонентов, газодинамические параметры, включая давление в системе газоочистки, а также основные показатели работы печи, такие как мощность и устойчивость технологического режима.

Оценка эффективности процесса проводилась на основе анализа технологических и материальных показателей. В рамках анализа учитывался расход восстановителей по месяцам, а также потери хрома и углерода в составе кека. Дополнительно оценивалась степень

извлечения хрома из руды и удельный расход углерода. Также рассматривалась динамика простоев и снижений мощности печей, связанных с работой газоочистного оборудования.

Химический состав продуктов плавки (сплава, шлака и кека) определялся по данным производственного контроля. Особое внимание уделялось содержанию хрома и углерода в пылевых продуктах (кеке), а также степени угара углерода в процессе плавки.

Для обработки результатов использовались методы сравнительного анализа и статистической обработки данных, основанные на сопоставлении показателей за различные периоды эксплуатации печей (2023–2025 гг.), что позволило оценить влияние применения спецкокса на технико-экономические показатели процесса.

Результаты и обсуждение

Начиная с 2024 года на печах ПЦ №4 активно начали применять спецкокс фракции 0–15 мм. В период с августа по октябрь 2024 года были проведены испытания, направленные на изучение влияния пропорции восстановителей на технологический ход плавильных печей ПЦ №4, в ходе которых были получены следующие результаты.

Установлено, что при подаче спецкокса в составе шихтовых материалов через наклонную галерею влажность не превышала 2,0%, что обеспечивало стабильность процесса загрузки и подачи шихты. По данным 41–44-месячных наблюдений за расходом восстановителей, в августе навеска спецкокса составила 1593 кг, а антрацита — 634 кг. Увеличение общей навески восстановителей связано с высокой зольностью спецкокса, а также с необходимостью частых дополнительных добавок восстановителя для корректировки и поддержания требуемого состава расплава.

В сентябре месяце навеска спецкокса составила – 1719 кг, антрацита – 369 кг, в сравнении с предыдущим периодом количество потребления восстановителей на печах ниже на 139 кг, данное обстоятельство связано со снижением зольности спецкокса с 7,2 % в августе месяце до 7,02 % в сентябре месяце. В октябре месяце потребление восстановителей также было снижено, и составило: спецкокса – 978 кг, антрацита – 897 кг. в совокупности потребление в сравнении с предыдущими месяцами снижено на 213 кг, что говорит об относительной стабильности зольности спецкокса и снижением ее уровня до 6,18 %. Влага восстановителя за период не превышала 10%, среднее значение влаги за период составил 6,02 %. Заметное увеличение скачков свыше 2000 Па отобразилось на печах при влаге восстановителя свыше 8-10%, стоит отметить что количество скачков давления на печах разное, что говорит о индивидуальной работе газоочисток печей.

Далее приводим статистику простоев и снижении по газоочистному оборудованию, отметим что по данной статье отличительной разницы в работе печей не имеется. По потерям снижении мощности объясняется увеличение уставок мощности печей до 77 и 80 МВт.

Таблица 1. Потери по простоям и снижениям мощности по газоочистному оборудованию.

просто и по ГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
2023	710,8	132,61	300,6	988,22	1219,15	134,7,0	150,7,3	497,8	679,9	700,4	716,2	168,5,9	1048,6,3
2024	248	400	211,5	104,3	953	906	604	962	100,4	149,7	895	834	1146,1
2025	506,6	114,3,0	253,1	481,85	642,9	580,98	583,55	446,3					4638,46
снижения по ГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого

2023	239,1	20,47	311,8	1267,2	1576,8	792,08	1042,9	346,6	231,9	360,7	297,8	619,02	7106,87
2024	890	781	876	305	1017	1057	843	902	1986	2003	1264	1193	13117
2025	449,6	1385,9	755,5	519,65	334,78	472,09	444,23	662,3					5024,2

Обратная картина по использованию спецкокса фракции 0-15 мм отобразилась на составе кека ХШП-03, где увеличились объемы углерода и металлического хрома.

В таблице 2 показаны потери хрома и углерода в составе кека. В 2023 году потери хрома с кеком составили 941,8 тонн, углерода 649,3 кг, в 2024 году потери хрома 5263,5 тонн, углерода 4,750 тонн, в 2025 году за 8 месяцев потери хрома составили 4800,4 тонн, углерода 4,240 тонн. данные обстоятельства крайне негативно сказываются на работе газоочистных сооружений, что увеличили количество снижении мощности печей в 2024 году.

Таблица 2. Потери хрома и углерода в составе кека ПЦ№4.

2023	Хром в кеке, тонн	Потери хрома с кеком, %	Печное произв.	Углерод в сплаве (ориентировочно 8,5 %)	Углерод в кеке, кг	Угар углерода
январь	23,5	0,17	17377,93	1477,1	37,2	86,44
февраль	28,2	0,23	15054,22	1279,6	25,8	86,46
март	21,0	0,11	22418,6	1905,6	42,8	87,67
апрель	57,6	0,26	29747,55	2528,5	77,6	86,48
май	60,9	0,23	34501,98	2932,7	73,9	86,22
июнь	70,2	0,32	28821,93	2449,9	48,1	86,15
июль	122,1	0,44	33960,74	2886,7	62,9	86,72
август	97,7	0,37	30763,9	2614,9	40,1	86,76
сентябрь	95,4	0,37	31859,96	2708,1	38,6	86,79
октябрь	143,1	0,49	36558,83	3107,5	66,6	86,16
ноябрь	101,4	0,34	38412,55	3265,1	58,6	85,20
декабрь	120,8	0,44	33121,63	2815,3	77,1	87,32
среднее	78,5				54,1	86,53
2024	Хром в кеке, тонн	Потери хрома с кеком, %	Печное произв.	Углерод в сплаве (ориентировочно 8,5 %)	Углерод в кеке, кг	Угар углерода
январь	244,1	0,88	34076,91	2896,5	140,9	85,50
февраль	329,5	1,63	25004,11	2125,3	192,1	85,81
март	363,8	1,47	30668,81	2606,8	280,7	87,40
апрель	766,7	2,88	34302,95	2915,8	511,4	88,26
май	302,0	1,03	37827,96	3215,4	358,3	87,18
июнь	718,0	2,87	29804,9	2533,4	662,5	90,93
июль	292,9	1,13	31107,5	2644,1	266,6	89,12
август	422,8	1,66	31363,99	2665,9	468,0	89,02
сентябрь	519,5	2,02	31311,02	2661,4	497,0	89,61
октябрь	247,2	0,87	33560,48	2852,6	235,6	88,66
ноябрь	568,4	2,03	34245,26	2910,8	574,6	89,63
декабрь	488,7	1,78	35126,72	2985,8	562,3	90,04

среднее	438,6				395,8	88,43
2025	Хром в кеке, тонн	Потери хрома с кеком, %	Печное произв.	Углерод в сплаве (ориентировочно 8,5 %)	Углерод в кеке, кг	Угар углерода
январь	670,8	2,27	36917,45	3138,0	657,5	90,56
февраль	447,1	2,00	28736,65	2442,6	392,6	90,28
март	426,3	1,45	37283,34	3169,1	330,9	88,03
апрель	521,0	1,98	33815,01	2874,3	411,1	89,31
май	695,2	2,39	37316,87	3171,9	609,9	89,68
июнь	623,1	2,87	26147,59	2222,5	443,4	90,88
июль	971,1	3,35	28494,000	2422,0	885,3	93,60
август	445,6	1,49	28475,000	2420,4	509,4	92,47
среднее	600				530,0	90,60

По данному разделу были получены следующие выводы. При использовании спецкокса Шубаркуль фракции 0–15 мм установлено, что потери хрома в кеке составляют около 3%, тогда как в стандартных условиях производства ВУ ФХ допустимое значение не превышает 1,5%. При этом степень извлечения хрома из руды достигает 97%, однако высокая зольность спецкокса снижает его восстановительную активность и способствует увеличению содержания хрома в пылях.

Также наблюдается угар углерода свыше 85%. Возможными причинами данного явления являются избыточная температура или переобогащение восстановительной зоны газами, что приводит к интенсивному образованию CO; высокая реакционная способность кокса (высокий CRI), вызывающая ускоренное протекание реакций углерода; недостаточное восстановление шлаков, вследствие чего углерод используется неэффективно; частичный уход углерода в газовую фазу в виде CO₂ без участия в восстановительных реакциях; а также недостаток крупных фракций кокса, что снижает газопроницаемость шихты и увеличивает долю CO₂.

В результате указанных факторов наблюдаются повышенные потери углерода, возможное переокисление среды, снижение степени восстановления хрома и перерасход спецкокса.

Для оптимизации процесса рекомендуется осуществлять строгий фракционный контроль, ограничивая содержание фракции менее 3 мм на уровне не более 15%. Влажность шихтовых материалов следует поддерживать не выше 2,0% для обеспечения стабильности подачи. Доля спецкокса в шихте может составлять до 30–40% от общего объема восстановителя, при этом предпочтительно использование фракции 10–25 мм.

Заключение

Применение спецкокса фракции 0–15 мм в печах постоянного тока мощностью 72 МВт при производстве высокоуглеродистого феррохрома (ВУ ФХ) является технологически обоснованным и экономически эффективным решением. Использование данной фракции в мощных агрегатах позволяет оптимизировать электрический режим работы печи и стабилизировать положение электродов, что критически важно для высокоомощных систем постоянного тока.

Ключевыми преимуществами внедрения являются повышение извлечения хрома, поскольку оптимальная реакционная способность спецкокса обеспечивает более полное протекание восстановительных процессов. Также достигается снижение удельных затрат за счет точного контроля гранулометрического состава, что позволяет минимизировать угар углерода и сократить расход энергоресурсов. Дополнительно наблюдается рост производительности процесса, так как стабильный газовый режим и рациональная организация подачи шихты способствуют увеличению суточного выхода годного металла.

Таким образом, переход на спецкокс фракции 0-15 мм при соблюдении регламента контроля качества сырья позволяет достичь максимальных технико-экономических показателей плавки, обеспечивая конкурентоспособность производства в современных условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Dworak S., Fellner J. Образование стального лома в ЕС-28 с 1946 года — источники и состав // *Resources, Conservation and Recycling*. 2021. Т. 173.
2. Qian Kou, Weiliang Jin, Guolong Liu et al. Электролитическое рафинирование высокоуглеродистого феррохрома для получения чистого феррохрома в расплаве NaCl-KCl // *International Journal of Electrochemical Science*. 2019. Т. 14, Вып. 9. С. 8557–8568.
3. Yong Wang, Chengsong Liu, Hongwei Ni et al. Влияние сплавов феррохрома (FeCr) и феррониобия (FeNb) на характеристики включений и выделений в аустенитных нержавеющих сталях // *Journal of Materials Research and Technology*. 2023. Т. 25. С. 4989–5002.
4. Beukes J. P., du Preez S. P., van Zyl P. G. et al. Обзор экологических практик в отношении Cr (VI) в горнодобывающей и плавильной промышленности хромитов - применимость к освоению региона «Огненное кольцо» (Ring of Fire), Канада // *Journal of Cleaner Production*. 2017. Т. 165. С. 874–888.
5. du Preez S. P., van Kaam T. P. M., Ringdalen E. et al. Обзор применяемых в настоящее время процессов производства феррохрома и методов управления их отходами // *Minerals*. 2023. Т. 13, Вып. 6.
6. Tandersen D., Taimullah A., Islam I. et al. Быстрое и устойчивое производство феррохрома из хромитовой руды путем водородного плазменного восстановительного плавления // *Plasma Chemistry and Plasma Processing*. 2025. Т. 45. С. 1045–1062.
7. Eric R. H. Производство ферросплавов // *Treatise on Process Metallurgy* / под ред. S. Seetharaman и др. 2-е изд. Elsevier, 2024. С. 415–453.
8. Pujary A., Mohanty S., Rath T. P. et al. Физико-химическая и микроструктурная оценка феррохромового шлака для рассмотрения возможности его утилизации // *Materials Today: Proceedings*. 2024.
9. Herlina U., Nurjaman F., Suharno B. et al. Термохимическое влияние количества флюса и кокса на плавку низкосортного хромитового песка на феррохром // *Biointerface Research in Applied Chemistry*. 2025. Т. 15, Вып. 3.
10. Coertzen D. W., Bessarabov D. G., du Preez S. P. Декарбонизация производства феррохрома посредством водородного предварительного восстановления окислительно-спеченных хромитовых окатышей // *Journal of Sustainable Metallurgy*. 2026. Т. 12. С. 2153–2171